

**КОСТЮМ УКРАЇНЦІВ-СЛОБОЖАН ЯК ОБ’ЄКТ МАТЕРІАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ**
*Clothing of Ukrainian of Slobidska Ukraine as an object
of material cultural heritage of Ukraine*

Валентина СУШКО / Valentina SUSHKO

кандидат історичних наук,

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М.Т. Рильського Національної Академії Наук України

Candidate of Historical Sciences,

Maxim Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology
of National Academy of Sciences of Ukraine

Email: 393570@ukr.net

Summary. Clothing in traditional society performed the function of a kind of «passport» of a person. From the border of the 19th and 20th centuries. the traditional authentic burden in everyday life is replaced by European clothing, but it becomes a Ukrainian national symbol, interest in which increased with each wave of national revival of Ukrainians. That is why it is so important to study museum collections, both physical and photographic documents, which allow to recreate the folk order by members of folklore groups, modern designers and lovers of folk culture.

Keywords: suit, shirt, sheet, derga, kersetka, skirt, pants, belt, pocket, wreath, outline, cartouche, visor, hat, boots, skirt, retinue, coat.

Традиційне вбрання є одним з ключових маркерів культури будьякого народу. Воно характеризує як особливості матеріальної культури, так і смаки й уподобання, а також вірування етнічної спільноти.

Слобожанщина – край на північному сході України, який сформувався у XVII ст. з вихідців з різних історико-етнографічних регіонів України, переважно Волині й Полісся та Поділля.

Предметом дослідження є дитяче, жіноче й чоловіче повсякденне, святкове й обрядове вбрання українців-слобожан як значуща складова матеріальної й духовної культури народу.

Дослідження виконано із застосуванням **методів:** історичного й проблемного аналізу й синтезу речових та письмових джерел, історичної музейної реконструкції.

Територія дослідження: включає всю територію Слобожанщини (південний схід Сумської, північ Донецької й Луганської та майже всю Харківську область України й Белгородську, Курську й Воронежську області російської федерації).

Хронологічні межі дослідження – друга половина XIX – початок XX ст.

Джерельною базою роботи є опубліковані праці вчених XIX – XX ст. П.П. Чубинського, Хв.К. Вовка, М.Ф. Сумцова, Д.І. Яворницького, М.С. Грушевського, О. Воропая, М.Т. Д’яченка та ін., сучасних українських науковців К.І. Матейко, Т.О. Ніколаєвої, В.М. Осадчої, М.О. Семенової, М.М. Красикова, Н.П. Олійник, В.А. Сушко та ін.; наукова творчість російських вчених Д.К. Зеленіна, Г.С. Маслової, Л.М. Чижикової та ін.; фондів збірки Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова, Донецького та Луганського (до 2014 р.) та Сумського обласних краєзнавчих музеїв

та районних музеїв краю, а також – Музею народної архітектури, побуту та дитячої творчості у с. Прелесне Слов'янського району Донецької області України. Залучалися матеріали шкільних музеїв краю. Колекції костюму українців Слобожанщини презентують народне вбрання XIX – початку XX ст. Традиційний костюм українців Слобожанщини за основний варіант мав вбрання молодих дорослих (тобто одружених) людей. Вбрання людей різних вікових категорій розрізнялося як за складовими, так і за орнаментикою.

Для дітей наймолодшого віку вбрання слабко представлено у музейних колекціях. Дослідниця української культури поч. XX ст. В.Білецька як приклад хлопчачої сорочки наводить “стрілкову” (перед та спинка з’єднані між собою кольоровими вставками з тканини іншого гатунку – “стрілками”)¹ з Богодухівщини (північно-західна Слобожанщина), яка нині зберігається в Харківському історичному музеї імені М.Ф. Сумцова і не раз була представлена в експозиціях та на виставках цього закладу. Стрілкові сорочки В.Білецька вважає підвидом уставкових і припускає, що вони були розповсюджені по всій Україні.

На світлині представлена “стрілкова” сорочка у комплексі, реконструйованому нами для виставки “Світ народного майстра” (автор виставки – В.А.Сушко), яка експонувалася у 2000 – 2004 рр. у Харківському історичному музеї ім. М.Ф.Сумцова.

Основним елементом і чоловічого, і жіночого вбрання була сорочка. З названих В.Ю. Білецькою чотирьох типів сорочок (тунікоподібних, уставкових – “по пітканню” та “по основі”, сорочок “до талійки”) в колекційній збірці Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова представлені всі варіанти. Чоловічі сорочки, вишиті “білим по білому” (давніший тип), пошиті з уставками, пришитими по основі, мають вишиті комір, прямий розріз та чохла². Пізніші сорочки т. зв. “брокарівського” стилю (вишиті технікою “хрестик” рослинно-геометризованим орнаментом червоною та чорною заповнювачю) за кроєм здебільшого тунікоподібні або пошиті з підкромених переди та спинки і мають вишиту “маніжку” (розшиту пазуху або у вигляді накладеного на прямий розріз елемента), такий же стоячий комірець і облямівку рукава або чохла³.

Жіночі сорочки тунікоподібного крою, виходячи з матеріалів Харківського історичного та інших музеїв регіону, були розповсюджені наприкінці XIX – на початку XX ст. слабко і збереглися як натільне або повсякденне вбрання на Сумщині. Основним типом були уставкові сорочки, пошиті з трьох полотниць (стан), з ласткою та вишитим рукавом на облямівці. Такою ж облямівкою оздоблена і горловина. У музейній колекції Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова представлені як додільні (значною мірою – весільні), так і підтичкові сорочки. Сорочки «до підточки» набувають широкого розповсюдження на початку XX ст., таким чином пошита значна частка сорочок, станік яких виготовлений з купованої тканини і розшитий «брокарівським» стилем, а низ – із конопляного доморобного полотна⁴.

¹ В. Білецька, *Українські сорочки, їх типи, еволюція й орнаментация*, in: Матеріали до етнології й антропології / Етнографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Т. ХХІ – ХХІІ. Частина 1. Збірник праць, присвячений пам’яті В.Гнатюка. [Впорядкував Ф. Колесса]. Львів: З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1929, с. 64-65.

² Ibidem, с. 67

³ Ibidem, с. 64.

⁴ *Відбілене сльозами полотно мережила, жила, переживала...!* Передмова Володимира Гальперіна; передне слово Мирослави Семенової; збирач матеріалів і автор статей Олена Тройно; упоряд. та підготовка тексту Світлани Телегіної. Харків: Регіон-інформ, 2005, с. 93.

Відповідно до теорії обрядів переходу, костюм був своєрідною знаковою системою і позначав шаблі переходу особи: від небуття до появи (дитяче вбрання), підвищення громадської ваги (наближення до вбрання дорослих), набуття громадського статусу (одруження та дорослий вік), зниження статусності (похилий вік), перехід до небуття («смертна справа»). У фондовій колекції Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова представлені усі вікові комбінації українського слобожанського традиційного костюму з локальними варіаціями. Основний масив складає весільне вбрання та народна ноша людей молодого віку.

Вбрання чоловіка (кобеняк, “лоцманська” сорочка) та молоді (сорочка, плахта, попередниця, керсетка “з перчиками”, парчевий очіпок), підперезаної кролевецьким рушником. Виставка “Світ народного майстра” Харківського історичного музею ім. М.Ф. Сумцова. Підбір комплексів В.А. Сушко

Перелік основного жіночого вбрання XIX ст. включав сорочку⁵, плахту, фартух, пояс, керсетку, до нього входило взуття (чоботи, черевики) та головні убори (дівочі – вінки, жіночі – очіпок, зимовим – різні види платових головних уборів: платочок, платок, хустка, шаль, підшалник). Верхнім жіночим вбранням була юпка⁶, дівочим – біла свита⁷, взимку – кожушанки⁸. У XX ст. до переліку додалися «кохти-ватянки».

⁵ Ibidem, с. 96-157.

⁶ В.А. Сушко, *Зимовий одяг слобожан*, in: *Зимові свята – в Новий рік ворота* [Упор. В.Демиденко, В.Осадча, Н.Плотник та ін.] Харків: Регіон-інформ, 2003, с. 176.

⁷ Ibidem, с. 173.

⁸ Ibidem, табл. 36.

Кубова спідниця “з шьоточкою”, кохта-ватянка, хустка. Колекція Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова. Підбір комплексу В.А. Сушко

Дівоче вбрання (сорочка, спідниця з доморобної вовняної тканини, фартук, керсетка, хустка вишита). Виставка “Світ народного майстра” Харківського історичного музею ім. М.Ф. Сумцова. Підбір комплексу В.А. Сушко

У фондовій колекції Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова представлені плахти «червчатки», які були молодіжним вбранням; плахти жіночі охристої, зеленої, синьої гами, як «крилаті», так і «напівплахти». Основна маса атрибутованих плахт – із Західної Слобожанщини. Цікавим музейним предметом є помаранчева, чи не найдавніша за часом виготовлення, плахта⁹, відомості про походження якої, на жаль, обмежені сухим записом: “повітові міста Харківщини”. Є у музейній колекції й предмети повсякденного жіночого та старечого вбрання – дерги, що є прямокутником чорної вовняної доморобної тканини, яку обгортали довкола стану і закріплювали поясом¹⁰.

З кінця XIX ст. плахту змінюють різні види спідниць, які спочатку виготовлялися з доморобної вовняної фарбованої тканини, а згодом стали шитися з різних видів купованих тканин – так звані «кубові» спідниці (з вибійчаного ситцю), які ще називалися через велику ширину «рясними». Якщо спочатку такі спідниці були лише

⁹ Інвентарний номер ТК-501.

¹⁰ М.Ф. Сумцов, *Слобожане. Історико-етнографічна розвідка* / Підготовка тексту й мовна редакція Леоніда Ушкалова; слово до читача, примітки та післямова Володимира Фрадкіна. Харків: Акта, 2002, с. 130.

“вихідними”, то вже у першій половині ХХ ст. вони стають і повсякденним вбранням. Такі спідниці могли носитися з такою ж кубовою кохтою, складаючи «парочку» – це вбрання у якості старечого проїснувало до середини 1970-х рр.

Особливістю одягу слобожанок є наявність зйомної кишені – “кармана”. Зазвичай, ця деталь костюму мала прямокутну форму з зубчатим нижнім краєм, на лицьовий бік виробу брали якісну тканину (плис, бархат; неможливіші, що виготовляли “карман” з полотна, нашивали поверх останнього смуги кольорової тканини, атласні стрічки тощо), підкладка, яка була звернена до поясного вбрання, шилася полотняною. У “карманах” дівчата носили насіння, дівочий дріб’язок, прив’язуючи “карман” “під праву руку” назовні. Жінки носили “кармани” з грішми під фартухом. “Кармани” добре представлені у фондовій збірці Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова.

Чоловіче вбрання складалося з сорочки, штанів, пояса, чобіт та головного убора (бриль, картуз або шапка)¹¹. До початку ХХ ст. основним типом чоловічого поясного вбрання на Слобожанщині були штани “з матнею до очкура” з доморобного нефарбованого полотна. Коли наприкінці ХІХ ст. молодь починає носити модні вибійчані штани, вони мають такий же крій. Повсякденні чоловічі пояси іноді нічим не відрізнялися від жіночих, а святкові були ширші з яскравим лінійним орнаментом червоної кольорової гами.

Вбрання молодят. Єфросинія Никифоровна (1916–1998) та Іван Трохимович (1912–1960). Сушки, с. Липці, Харківська область, Україна. 1937 р.

¹¹ О.В. Астахова, Т.М. Крупа, В.А. Сушко, *Свята та побут Слобожанщини*: Альбом. Харків: Колорит, 2004, с. 57, 62.

Уже академік М.Ф. Сумцов звертав увагу на швидші зміни у чоловічому костюмі на відміну від консервативнішого жіночого, через більшу задіяність чоловіків у виробництві та громадському житті¹². Після Першої світової та громадянської війни українські чоловіки нерідко носили у побуті гімнастерки, які згодом замінювалися на доморобні твори подібного ж крою.

Чоловіче верхнє вбрання могло носитися як універсальне і жінками: свити, кожухи. Свити здебільшого були сірого (“сіряки”) або коричневого кольору. Білі свити були ознакою заможності і “справлялися” дівчині-відданиці. Дослідження В. Білецької¹³ дозволяє твердити, що до кінця XIX ст. на Слобожанщині існувало 2 основних типи кожухів: коротка кожушанка та тулубчастий кожух, прикрашені вишивкою по пілках, спині, руків'ях та відвороту коміра. Існувало декілька ресничих кушнірських центрів, головними з яких були Охтирка, Красний Кут та Богодухів (північно-західна Слобожанщина). Однак уже на початку XX ст. вони поступово витіснялися “модними” видами зимового вбрання. Характерним чоловічим вбранням був кобеняк¹⁴ – пошитий на основі сіряка плащ з капюшоном.

Колекція костюму Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова прекрасно ілюструє зміни у асортименті, техніці та орнаментиці виготовлення, які відбулися наприкінці XIX ст. – на початку XX ст. Предмети характеризують традиційний костюм усієї Слобожанищини і мають високу експозиційну цінність. За станом збереження лише богодухівський кожух має неекспозиційний вигляд; дівочі вінки є новотворами. У музеї добре представлений дитячий костюм предметами натільного та літнього одягу, взуття.

Наявна колекція фотографій¹⁵ та опублікований фотоматеріал¹⁶ Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова та матеріали польових досліджень дають змогу відтворити особливості носіння елементів костюму, як-от, це було зроблено учасниками гурту “Муравський шлях”, і створювати працівникам музеїв окремі тематичні експозиційні комплекси широкопрофільних експозицій та спеціалізовані музейні й позамузейні виставки.

Вбрання в традиційному суспільстві виконувало функцію національного, регіонального та локального індикатора, своєрідного “паспорта” особи.

Саме тому від початку накопичення етнографічних відомостей костюм був тією цариною народної культури, на яку звертали увагу всі мандрівники, зацікавлені аматори та науковці. Тож проблема вивчення українського, як і взагалі будь-якого національного, костюму є чи не найкраще вирішеною: є спеціальні розвідки, присвячені як різним аспектам традиційного вбрання (регіональні варіації та загальноукраїнський інваріант; статеві та соціальні варіації костюму; складові літнього та зимового варі-

¹² М.Ф. Сумцов, *Слобожане. Історико-етнографічна розвідка* / Підготовка тексту й мовна редакція Леоніда Ушкалова; слово до читача, примітки та післямова Володимира Фрадкіна. Харків: Акта, 2002, с. 130.

¹³ В.Ю. Білецька, *Вишиті кожухи в Богодухівській окрузі на Харкіщині*, in: Науковий збірник Харківської науково-дослідчої катедри історії української культури. Ч. VII. Етнологічно-краєзнавча секція. Вип. 1. / За ред. О.В.Ветухова. Харків: Державне видавництво України, 1927, с. 63-70, іл. на вклейці.

¹⁴ О.В. Астахова, Т.М. Крупа, В.А. Сушко, *Свята та побут Слобожанщини*: Альбом. Харків: Колорит, 2004, с. 70.

¹⁵ ОКЗ “Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова”. Група зберігання «ОФ» (фото).

¹⁶ О.В. Астахова, Т.М. Крупа, В.А. Сушко, *Свята та побут Слобожанщини*: Альбом. Харків: Колорит, 2004, 125 с.: іл.

антів вбрання; вбрання в системі традиційного світогляду тощо), так і окремим регіональним варіантам традиційного вбрання. Колекції народного костюму від XIX ст. стають найчисельнішими та найкраще підібраними, а також – найкраще атрибутованими складовими музейних зібрань.

Українські традиційні жіночі головні убори виготовлялися як у домашніх умовах (намітки, убруси, серпанки, вишиті хустки), так і у ремісничих осередках.

Українські традиційні жіночі головні убори на відміну від дівочих набагато краще представлені у музейних колекціях, адже основними матеріалами для них були конопляні, лляні, шовкові, бавовняні, вовняні та напіввовняні тканини, які придатніші для тривалого зберігання.

Вбрання й нині відіграє вкрай важливу роль у сприйнятті оточуючими його власника. Для традиційного ж суспільства воно було знаком належності до певного етносу, субрегіональної та окальної групи, соціального прошарку, певних занять – тобто справді таким собі паспортом носія вбрання.

Слобожанщина, а особливо її Українська частина – тобто сучасні Харківська, південний схід Сумської, північні райони Донецької та Луганської областей України – від кінця XIX ст. зазнали активного промислового розвитку, що потягнуло зміни у патріархальних відносинах, що позначалося й усіх сферах народного життя.

Розвиток текстильного виробництва призводить до здешевлення та доступності краму та фурнітури, на що одразу відгукнулася молодь – саме тоді вишиття українських сорочок стає поліхромним й «два кольори: червоне – то любов, а чорне – то журба» стають візитівкою української вишиванки.

На Слобожанщині вже на початку XX ст. міська мода поступово витісняє народну ношу – спочатку з побуту, а згодом й зі святкової та навіть ритуальної сфери.

Потужний фольклористичний рух, започаткований у 1970-ті роки, сучасна масова цікавість українців до своєї спадщини вивели питання традиційного вбрання з кола суто наукових проблем.